

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA FLORESTA: A TRAJETÓRIA DO PRONATEC NO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS SENA MADUREIRA

Cleudo Araujo Farias¹

José Marlo Araújo de Azevedo²

Hellen Sandra Freires da Silva Azevedo³

Marciele Marrane Dalman Vargas⁴

Nairis da Silva Chaves⁵

¹Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica ProfEPT – Instituto Federal do Acre,
cleudo.farias@ifac.edu.br

²Professor no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Instituto Federal do Acre,
jose.azevedo@ifac.edu.br

³Professora de Ensino de Ciências e Biologia – Universidade Federal do Acre,
hellen.azevedo@ufac.br

⁴Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica ProfEPT – Instituto Federal do Acre,
marciele.vargas@ifac.edu.br

⁵Pós-graduação Lato sensu em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica –
Instituto Federal do Acre, nairischaves@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15803256

Introdução: A condução de projetos educacionais voltados à qualificação técnica representa um importante instrumento de inclusão e transformação social, sobretudo em regiões marcadas por desigualdades e isolamento geográfico. **Objetivos:** O presente estudo teve como objetivo analisar a implementação dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) no Instituto Federal do Acre, Campus Sena Madureira, entre 2012 e 2018. **Metodologia:** Por meio de revisão bibliográfica e análise documental, identificaram-se os desafios, estratégias e impactos das formações ofertadas, com destaque para comunidades rurais como a Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema. **Resultados:** Os resultados revelaram que, apesar das limitações estruturais e logísticas, o programa contribuiu significativamente para a formação profissional, a geração de renda e a valorização de saberes locais. A padronização da oferta, aliada à flexibilidade metodológica e à articulação entre instituições parceiras, demonstrou-se fundamental para a eficácia do Pronatec no contexto amazônico. **Conclusão:** Conclui-se que o investimento em políticas educacionais adaptadas às realidades territoriais é essencial para promover o desenvolvimento sustentável e a cidadania nas regiões periféricas do país.

Palavras-chave: Amazônia; Desenvolvimento sustentável. Educação profissional; Inclusão social; Pronatec.

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025
